

Előadó:
Szűcs Ágnes

BME - TTK , Matematikus MSc
SZTAKI, Mérnöki és Üzleti Intelligencia
Kutatólaboratórium,
Intelligens Folyamatok Kutatócsoport (IP)

Témavezető:

Dr. Viharos Zsolt János

SZTAKI, Mérnöki és Üzleti Intelligencia
Kutatólaboratórium,
Intelligens Folyamatok Kutatócsoport (IP)

Statisztikát és információelméletet integráló mértéket alkalmazó dinamikus algoritmus mesterséges neurális hálózat tanítására

COPROLOGS

BME-TTK 2023. évi OTDK konferencia, Mesterséges Intelligencia 1. tagozat, 2023.04.17.

Levenberg-Marquardt (LM) algoritmus

A LM algoritmus gyorsabb a gradiens módszernél és stabilabb a Newton módszernél.

Algorithms	Update Rules	Convergence	Computation Complexity
EBP algorithm	$w_{k+1} = w_k - \alpha g_k$	Stable, slow	Gradient
Newton algorithm	$w_{k+1} = w_k - H_k^{-1} g_k$	Unstable, fast	Gradient and Hessian
Gauss-Newton algorithm	$w_{k+1} = w_k - (J_k^T J_k)^{-1} J_k e_k$	Unstable, fast	Jacobian
Levenberg-Marquardt algorithm	$w_{k+1} = w_k - (J_k^T J_k + \mu I)^{-1} J_k e_k$	Stable, fast	Jacobian
NBN algorithm [08WC] ^a	$w_{k+1} = w_k - Q_k^{-1} g_k$	Stable, fast	Quasi Hessian ^a

H. Yu; B. M. Wilamowski (2011): Levenberg-Marquardt training, *The Industrial Electronics Handbook, Intelligent Systems*, CRC Press, ISBN: 9781439802830

Tanító Mértékek

MSE és információelméleti mértékek a neurális hálózatok tanításában

Mérték	Backpropagation	Levenberg-Marquardt
MSE	✓	✓
SE	✓	
CE	✓	
CorrE	✓	✓
RE	✓	
ZEDM	✓	
E_{Exp}	✓	
KL	✓	
MI	✓	✓
J	✓	
JS	✓	

Több lehetséges jelölt a Levenberg – Marquardt algoritmusban való alkalmazásra.

E_{Exp} mértéket nem alkalmazták korábban neurális hálózatok tanításában LM algoritmus esetén.

Exponenciális hiba - E_{Exp}

L. M. Silva; M. de Sá; L. A. Alexandre (2008):
Data classification with multilayer perceptrons
using a generalized error function, *Neural
Networks*, Vol. 21., No. 9., pp. 1302-1310.

MSE

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{p=1}^P \sum_{n_L=1}^{N_L} e_{n_L,p}^2$$

$$E_{Exp} = \sum_{p=1}^P \tau \exp\left(\frac{\mathbf{e}_p^2}{\tau}\right) = \sum_{p=1}^P \tau \exp\left(\frac{1}{\tau} \sum_{n_L=1}^{N_L} e_{n_L,p}^2\right)$$

Cross - entropy

$$CE = \sum_{p=1}^P \left(\sum_{n_L=1}^{N_L} [-t_{p,n_L} \cdot \log(o_{p,n_L}^L)] \right)$$

Zero Error Density Maximization

$$ZEDM = \sum_{p=1}^P \left(\sum_{n_L=1}^{N_L} \left[h^2 \cdot \exp\left(-\frac{1}{2h^2} \cdot (t_{p,n_L} - o_{p,n_L}^L)^2\right) \right] \right)$$

E_{Exp} egy általánosított mérték, ami két matematikai területet integrál (statisztika és információelmélet).

Silva et al. fix τ értéket
használtak a tanítás során.

Abszolútértékes exponenciális hiba - E_{ExpAbs}

$$E_{ExpAbs} := \sum_{p=1}^P |\tau| \exp\left(\frac{\mathbf{e}_p^2}{|\tau|}\right) = \sum_{p=1}^P |\tau| \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L=1}^{N_L} e_{n_L,p}^2\right)$$

- Megmarad:
 - MSE (statisztikai)
 - CE (információelméleti)
- Elveszik:
 - ZEDM (információelméleti)

E_{ExpAbs} használatával a két terület integrációja megmarad (MSE, CE).

Új algoritmus

Levenberg-Marquardt algoritmus a neurális hálózatok tanításában: két különböző technika

- Kismátrixos technika (Heravi & Hodtani 2016)
- Nagymátrixos technika (Yu & Wilamowski 2011) – TDK 2021

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_{1,1}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{1,1}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{1,1}}{\partial w_W} \\ \frac{\partial e_{1,2}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{1,2}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{1,2}}{\partial w_W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial e_{1,N_L}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{1,N_L}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{1,N_L}}{\partial w_W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial e_{P,1}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{P,1}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{P,1}}{\partial w_W} \\ \frac{\partial e_{P,2}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{P,2}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{P,2}}{\partial w_W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial e_{P,N_L}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{P,N_L}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{P,N_L}}{\partial w_W} \end{bmatrix} \quad ((\text{RowNr.:}\#\text{Patterns}(P) \times \#\text{Outputs}(N_L)) \times \text{ColumnNr.:}\#\text{Weights}(W))$$

$$e(n) = 1 - G_\sigma(d(n) - y(n))$$

Now the Jacobian matrix can be computed:

$$\mathbf{J}^{new} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e(1)}{\partial w_1} & \frac{\partial e(1)}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e(1)}{\partial w_W} \\ \frac{\partial e(2)}{\partial w_1} & \frac{\partial e(2)}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e(2)}{\partial w_W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial e(n)}{\partial w_1} & \frac{\partial e(n)}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e(n)}{\partial w_W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial e(N)}{\partial w_1} & \frac{\partial e(N)}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e(N)}{\partial w_W} \end{bmatrix} \quad ((\text{RowNr.:}\#\text{Patterns}(P)) \times \text{ColumnNr.:}\#\text{Weights}(W))$$

Heravi, A. R.; Hodtani, G. A. (2016): "A new robust correntropy based Levenberg-Marquardt algorithm", 2016 Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT), pp. 1-6, doi: 10.1109/IWCIT.2016.7491623.

H. Yu; B. M. Wilamowski (2011): Levenberg-Marquardt training, The Industrial Electronics Handbook, Intelligent Systems, CRC Press, ISBN: 9781439802830

E_{ExpAbs} LM-beli optimalizálása többféleképpen megvalósítható.

TDK 2021 - Nagymátrixos technika (Yu & Wilamowski 2011)

- Levenberg-Marquardt algoritmus alapú
- E_{ExpAbs} alkalmazása
- Nagymátrixos módszer
- Bevezetett A mátrix
- Bízható eredmények

Algoritmus elemei

$$A = 2 \cdot \begin{matrix} \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L} e_{n_L,1}^2\right) & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L} e_{n_L,1}^2\right) & \\ 0 & & & \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L} e_{n_L,p}^2\right) \\ & & & \ddots \\ & & & & \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L} e_{n_L,p}^2\right) \end{matrix}_{N_L \times P}$$

$$J = \begin{matrix} \frac{\partial e_{1,1}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{1,1}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{1,1}}{\partial w_W} \\ \frac{\partial e_{1,2}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{1,2}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{1,2}}{\partial w_W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial e_{1,N_L}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{1,N_L}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{1,N_L}}{\partial w_W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial e_{p,1}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{p,1}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{p,1}}{\partial w_W} \\ \frac{\partial e_{p,2}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{p,2}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{p,2}}{\partial w_W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial e_{p,N_L}}{\partial w_1} & \frac{\partial e_{p,N_L}}{\partial w_2} & \cdots & \frac{\partial e_{p,N_L}}{\partial w_W} \end{matrix}$$

$$w_{k+1} = w_k - \left[\frac{2}{|\tau|} \cdot (J^T e) [(AJ)^T e]^T + J^T (AJ) \right]^{-1} (AJ)^T e$$

$$H \approx \frac{2}{|\tau|} \cdot (J^T e) [AJ^T e]^T + J^T (AJ)$$

$$h_{\tau,\tau} := \frac{\partial^2 E_{ExpAbs}}{\partial \tau \partial \tau} = \sum_p \left[\frac{1}{|\tau|^3} \cdot \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L=0}^{N_L} e_{n_L,p}^2\right) \cdot \left(\sum_{n_L=0}^{N_L} e_{n_L,p}^2 \right) \cdot \left(\sum_{n_L=0}^{N_L} e_{n_L,p}^2 \right) \right]$$

$$h_{\tau,j} := \frac{\partial^2 E_{ExpAbs}}{\partial \tau \partial w_j} = \sum_p \text{sign}(\tau) \cdot (-1) \cdot \frac{1}{|\tau|^2} \cdot \underbrace{2 \cdot \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L=0}^{N_L} e_{n_L,p}^2\right)}_A \cdot \left(\sum_{n_L} e_{n_L,p} \cdot \frac{\partial e_{n_L,p}}{\partial w_j} \right)$$

H. Yu; B. M. Wilamowski (2011): Levenberg-Marquardt training, The Industrial Electronics Handbook, Intelligent Systems, CRC Press, ISBN: 9781439802830

Nagymátrixos technika és az E_{ExpAbs} kombinációja jól használható neurális hálózat tanítására.

Kismátrixos technika (Heravi & Hodtani 2016)

- Jacobi mátrix elemeinek meghatározása
- τ paraméter változtatása

$$err_p^{ExpAbs} := |\tau| \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L=0}^{N_L} e_{n_L,p}^2\right) = |\tau| \exp\left(\frac{1}{|\tau|} \sum_{n_L=0}^{N_L} (t_{n_L} - o_{n_L}^L)^2\right)$$

$$\frac{\partial err_1^{ExpAbs}}{\partial w_{1,1}^1} = \frac{\partial err_1^{ExpAbs}}{\partial o_1^2} \frac{\partial o_1^2}{\partial o_1^1} \frac{\partial o_1^1}{\partial w_{1,1}^1} + \frac{\partial err_1^{ExpAbs}}{\partial o_2^2} \frac{\partial o_2^2}{\partial o_1^1} \frac{\partial o_1^1}{\partial w_{1,1}^1}$$

Heravi, A. R.; Hodtani, G. A. (2016): "A new robust correntropy based Levenberg-Marquardt algorithm", 2016 Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT), pp. 1-6, doi: 10.1109/IWCIT.2016.7491623.

$$J_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial err_1^{ExpAbs}}{\partial w_{0,1}^1} & \frac{\partial err_2^{ExpAbs}}{\partial w_{0,1}^1} & \cdots & \frac{\partial err_p^{ExpAbs}}{\partial w_{0,1}^1} \\ \frac{\partial err_1^{ExpAbs}}{\partial w_{1,1}^1} & \frac{\partial err_2^{ExpAbs}}{\partial w_{1,1}^1} & \cdots & \frac{\partial err_p^{ExpAbs}}{\partial w_{1,1}^1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial err_1^{ExpAbs}}{\partial w_{N_1,1}^1} & \frac{\partial err_2^{ExpAbs}}{\partial w_{N_1,1}^1} & \cdots & \frac{\partial err_p^{ExpAbs}}{\partial w_{N_1,1}^1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial err_1^{ExpAbs}}{\partial w_{N_1,N_L}^{N_L}} & \frac{\partial err_2^{ExpAbs}}{\partial w_{N_1,N_L}^{N_L}} & \cdots & \frac{\partial err_p^{ExpAbs}}{\partial w_{N_1,N_L}^{N_L}} \\ \frac{\partial err_1^{ExpAbs}}{\partial \tau} & \frac{\partial err_2^{ExpAbs}}{\partial \tau} & \cdots & \frac{\partial err_p^{ExpAbs}}{\partial \tau} \end{bmatrix} \quad (\text{RowNr.:}(\#Weights(W)+1)\times\text{ColumnNr.:}\#Patterns(P))$$

Kismátrixos technika alkalmas az új algoritmus megalkotására.

Eredmények

Kiértékelési körülmények

- Python
- Fix és dinamikus τ -s változat
- Multilayer Perceptron 1 rejtett réteggel (teljesen kapcsolt)
- Rejtett réteg neuron száma: $\min\{\text{input méret} + \text{osztályok száma}, 15\}$
- Early stopping:
 - 70:30 (tanító:validációs)
 - 200 lépés (lookahead paraméter)
- Gyorsítások (Momentum, SuperSAB)
- 16 különböző (kiinduló) τ paraméter
- Maximum 5000 iteráció
- 30 megismételt teszt
- 13 adathalmaz

$$\tau_{k+1} = \tau_k + \alpha \Delta \tau^{\text{elozo}}$$

Gyorsítás I.

Nagy induló τ esetén sokkal nagyobb gyorsulás figyelhető meg, mint alacsony τ értékek esetén.

Gyorsítás II.

A sebesség növekedés minden τ érték esetén megfigyelhető, a kombinált módszer éri el leggyorsabban az optimális τ értéket.

Modellpontosság I.

Kis τ értékekre a dinamikus algoritmus pontosabb modellt eredményez (MSE, CE szerint), mint a fix változat.

Modellpontosság II.

Stabilitás I.

A dinamikus algoritmus különböző τ értékek esetén is hasonló E_{ExpAbs} értéket ér el.

Stabilitás II.

Stabilitás III.

A dinamikus algoritmus futási ideje nem függ a kezdeti τ értéktől.

Összehasonlítás a state-of-the-art irodalommal

T. Amaran et al. (2013): Using different cost functions to train stacked auto-encoders. In 2013 12th Mexican international conference on artificial intelligence (pp. 114–120). IEEE.

- 2 rejtett réteg (2,2)
- Look-ahead: 500
- Kezdeti τ : 10

A dinamikus LM algoritmus sokkal pontosabb modellt ér el az E_{ExpAbs} – szal, mint az Amaran-féle autoencoder.

Konklúziók, továbblépési lehetőségek

- T1: az új, dinamikus változat alacsony és magas induló τ értékek esetén jobb modellpontosságot ért el, mint a fix;
- T2: a dinamikus algoritmus τ -független, stabilabb a fix változatnál;
- T3: a momentum módszer és a SuperSAB kombinációjának Levenberg-Marquardt algoritmusba ágyazása valóban sokkal gyorsítja tanítást dinamikus τ esetén;
- T4: a dinamikus τ -s változat használatával kiküszöbölhető az előtanítási lépés és pontosabb modell érhető el, mint a korábban ismert Amaral et al. (2013) - féle, stateof-the-art kutatásban.

Tovább lépési ötletek, kutatási irányok:

- Gyorsítási módszerek kiterjesztése a súlyokra is
- Kiterjesztés regressziós problémákra
- Újabb ígéretes mértékek használata
- Újabb tanító algoritmusok pl. ADAM

2022 novembere óta

- Zs. J. Viharos; Á. Szűcs (2022): Self-Adaptive, Dynamic, Integrated Statistical and Information Theory Learning, <https://arxiv.org/abs/2211.11491>
- Új szoftver:
 - alkalmasabb környezet
 - diploma dolgozat
 - újabb fejlesztési célok
 - kutatócsoporton belüli felhasználás

Köszönöm a figyelmet!

Kapcsolat: szucs.agnes@sztaki.hu

Előadó:
Szűcs Ágnes

BME - TTK , Matematikus MSc
SZTAKI-EMI-IP

Témavezető:
Dr. Viharos Zsolt János

SZTAKI, Mérnöki és Üzleti Intelligencia
Kutatólaboratórium,
Intelligens Folyamatok Kutatócsoport (IP)

Bírálat kérdések:

- „Amennyiben a tanító algoritmust mély neuronhálók gyorsítására alkalmazzák, mennyivel csökken a tanítási idő?”
 - Jacobi mátrix mérete
- „Más típusú neurális hálózatra vagy tanuló rendszerre is alkalmazható lenne az algoritmus?”
 - Optimalizálási feladat

MSE és információelméleti mértékek a neurális hálózatok tanításában – modellpontosság szerint

Modellpontosság	MSE	SE	CE	CorrE	RE(2)	MI	J	JS	E_{Exp}
MSE		++	o +++ o	++ o	+	+	o	o	+
CE	o + o	+					o	o	
CorrE	+ o								
RE(2)				+					
ZED(M)		+			+				
J	o		o						
JS	o		o						
E_{Exp}	+		+						
Összegzés	8	4	8	4	2	1	2	2	1

Több lehetséges jelölt, amik közül leginkább a CE és MSE jelenik meg az ANN tanításban.

Gyorsítás III:

